

YOSHLARNI TURLI AXBOROT XURUJLARDAN ASRASH BURCHIMIZ

Jaqsimuratova Gúljahan Jeńisbay qizi

Qoraqolpog'iston Respublikasi Nukus shahri Berdaq nomidagi Qoraqolpoq Davlat
Universtiteti Qoraqolpoq filologiyasi va Jurnalistika fakulteti
jurnalistika xizmat turlari 2 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7572490>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarimizning kelajagi uchun ularni turli axborot xurujlardan asrash burchimiz mavzusida yozilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar, axborot, texnologiyalar, bunyodkorlik, turli internet tarmoqlari.

НАШ ДОЛГ ЗАЩИТИТЬ МОЛОДЕЖЬ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ АТАК

Аннотация. Эта статья написана на тему нашего долга защитить нашу молодежь от различных информационных атак на ее будущее.

Ключевые слова: молодежь, информация, технологии, творчество, различные сети Интернет.

OUR DUTY TO PROTECT YOUNG PEOPLE FROM VARIOUS INFORMATION ATTACKS

Abstract. This article is written on the topic of our duty to protect them from various information attacks for the future of our youth.

Keywords: youth, information, technology, creativity, various internet networks.

Hozirda butun dunyoda globallashuv, madaniyatlararo qorishuv jarayoni kechmoqda. Bu murakkab jarayon nafaqat yoshlarga, balki kattalar dunyoqarashiga ham ta'sir etmoqda. Yoshlar ma'naviy dunyosini egallash borasida turli axborot maydonlaridan faol foydalanish «poyga»si jadallashmoqda. Rivojlangan mamlakatlar qatori mamlakatimizda ham axborot texnologiyalari kundalik hayotimizga shiddat bilan kirib keldi.

Bugun Internetdan mamlakatimiz aholisining uchdan bir qismidan ziyodrog'i foydalanayotgan bo'lsa, ular orasida yoshlar salmog' ko'proq, albatta. Barchamizga ma'lumki, yoshlar bunyodkorlik salohiyatiga ega bebaho resursdir. Bugun jamiyatimizda yoshlar faol. Ular har bir jabhada o'zlarini ko'rsatmoqdalar.

Axborot texnologiyalari sohasini o'zlashtirish va sohaning ayrim jihatlarini hayotga tatbiq etish borasida ham yoshlar bugun yetakchi. Butun dunyo bolalari qatori ular ham axborot-kommunikatsiya sohasining qulay va rivojlangan tarmog'i hisoblangan Internetdan faol foydalanmoqda.

Ular internetdan turli ma'lumotlar olish va dunyoning turli chekkalarida sodir bo'layotgan voqealardan tezkor xabardor bo'lish bilan birga, o'zaro suhbatlashish, bir-birlari bilan ma'lumot almashish bilan mashg'ul. «Bugungi kunda yoshlarimiz nafaqat o'quv dargohlarida, balki radio-televideeniye, matbuot, internet kabi vositalar orqali ham rang-barang axborot va ma'lumotlarni olmoqda. Jahon axborot maydoni tobora kengayib borayotgan shunday bir sharoitda bolalarimizning ongini faqat o'rab-chirmab, uni o'qima, buni ko'rma, deb bir tomonlama tarbiya berish, ularning atrofini temir devor bilan o'rab olish, hech shubhasiz, zamonning talabiga ham, bizning ezgu maqsad-muddaolarimizga ham to'g'ri kelmaydi. Nega deganda, biz yurtimizda

ochiq va erkin demokratik jamiyat qurish vazifasini o'z oldimizga qat'iy maqsad qilib qo'yganmiz».

O'z o'rnida aytish kerakki, hozirgi kunda yoshlarning aksariyati asosiy axborot manbai sifatida Internetga murojaat qilmoqda. Foydalanilayotgan axborot vositalarining katta qismi asosan «Twitter», «Facebook», «Telegram» kabi ijtimoiy tarmoqlar va video, audio portallarga to'g'ri kelsa, ma'lum bir qismigina zararli ta'sir etmaydigan, ilmiy, madaniy va ma'rifiy saytlardan iboratligini kuzatish mumkin.

Ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda jahon bo'ylab Internet tarmog'ida o'z joniga qasd qilishning oson yo'llarini targ'ib qiluvchi, behayolik mazmundagi saytlar ko'paymoqda, zo'ravonlik va yovuzlikni targ'ib qiluvchi kompyuter o'yinlarini yaratish ishlari avj olgan. Ayni vaqtda, aksariyat bolalar va o'smirlar onlayn tarzda tarqatiladigan pornografiya ta'siriga butunlay tushib qolgan. Internet tarmoqlari orqali turli diniy oqimlarga da'vat etish holatlari esa bizni eng xavotirga solayotgan masaladir.

«Jahon miqyosida voqealar shiddat bilan kechayotgan bir paytda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, Internetning beqiyos imkoniyatlaridan keng foydalanishga tayyor bo'lish matbuot, axborot va media tarmoqlari, jumladan, televideniye va radio sohasida xizmat qilishga o'zini bag'ishlagan, yetuk mutaxassis bo'lishga ahd qilgan va bu sohada o'z kelajagini ko'rmoqchi bo'lgan ommaviy axborot vositalari xodimlarining faoliyat mezoniga aylanishi zarurligini barchamiz yaxshi anglaymiz».

Bugun axborot xurujlari butun dunyoni tahlikaga solmoqda.«Hozirgi vaqtda ko'z o'ngimizda dunyoning geopolitik, iqtisodiy va ijtimoiy, axborot-kommunikatsiya manzarasida chuqur o'zgarishlar ro'y berayotgan, turli mafkuralar tortishuvi keskin tus olayotgan bir vaziyatda, barchamizga ayonki, fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish» muhim ahamiyatga ega. Shu orqali yosh avlod ongida «axborot immuniteti»ni shakllantirish, oqni qoradan, yaxshini yomondan ajratish tuyg'ularini shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Binobarin, o'sib kelayotgan avlodni shunday tarbiyalash kerakki, ular axborot makoniga kirganda, faqat o'zi uchun zarur va foydali narsani olsin, Internetdan foydalanish madaniyatini o'rgansin. Bu borada ma'lum bir ishlar amalga oshirilmoqda. Lekin yoshlarda mobil aloqa vositalari orqali Internetdan ma'lumot olish madaniyatini shakllantirish masalasiga kelsak, oldimizda ulkan vazifalar hali mavjud ekanligiga guvoh bo'lamiz.

Bugungi globallashuv davrida Internet tizimi orqali mentalitetimizga mutlaqo yot mafkura va dunyoqarashni yoshlarimiz qalbi va ongiga singdirishga urinayotganlar borligi, yuqorida ta'kidlaganimizdek, xatarlidir.

Zero, mafkuraviy xurujlar, avvalo, yoshlarning ongini zaharlashga qaratilgan bo'lib, «ommaviy madaniyat» deb atalayotgan illat xalqimizning ma'naviy boyligi bo'lgan odob-axloq, ibo, or-nomus, iroda, sharm-hayo, iffat-andisha kabi fazilatlarimizni nursizlantirib, ko'p ming yillik milliy qadriyatlarimizga putur yetkazmoqda.

O'zbekiston erishayotgan, dunyo tan olayotgan ulkan yutuqlarning negizida turgan asosiy omil insondir. Buyuk ma'rifatparvar «Abdulla Avloniyning «Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir» degan so'zlari» bir asr avval millatimiz uchun qanchalik muhim va dolzarblik kasb etgan bo'lsa, hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yoq.

To'g'ri, barkamol avlodni tarbiyalashda Internetdan foydalanish madaniyatini shakllantirish borasida bir talay ishlar amalga oshirilmoqda, lekin mazkur ishlarni davomiyligini ta'minlash zarur.

Olib borayotgan ishlarimizga tanqidiy nazar bilan qarab, yanada faolroq bo'lishimiz, o'z ustimizda ishlashimiz barchamiz uchun burch hamdir. Shuni unutmaslik kerakki, bugungi kunda inson ma'naviyatiga qarshi yo'naltirilgan, bir qarashda arziyasiz bo'lib tuyuladigan kichkina xabar ham axborot olamidagi globallashtirish shiddatidan kuch olib, ko'zga ko'rinmaydigan, lekin zararini hech narsa bilan qoplab bo'lmaydigan ulkan ziyon yetkazishi mumkin.

REFERENCES

1. Milliy tiklanish gazetasi, 2015-yil 6-dekabr. 48(369)-son.
2. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. SH.Mirziyoyev